

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7729957>
УДК 622.337.2

ПОЛУЧЕНИЕ ТИОФЕНА ИЗ ГАЗА ТЕРМИЧЕСКОГО КРЕКИНГА СЛАНЦА ЧОБАНДАГ

А.А. Юсифзаде,
к.т.н., доц. кафедры нефтехимическая технология и промышленная
экология
Д.А. Закиев,
магистр кафедры Нефтехимическая технология и промышленная
экология,
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и
Промышленности,
Азербайджанская Республика, г. Баку

Аннотация: В представленной статье рассмотрено получение тиофена и его гомологов из продуктов термического крекинга Азербайджанского сланца Чобандаг. В настоящее время источником производства тиофена является коксохимическая промышленность, но этот источник удовлетворяет всей потребности в тиофене. В газе термического крекинга сланца Чобандаг, содержится 11.9% H₂S и в смола 40.2% тиофена из его гомологов. Для получения тиофена из газа нами приготовлялся катализатор, через который при 650оС пропускали газ термокрекинга. В результате получили 76.7% тиофена и 6.6% его гомологов.

Ключевые слова: горючий сланец, тиофен, термический крекинг, экстракт, бензол, толуол

PRODUCTION OF THIOPHENE FROM THERMAL CRACKING GAS OF CHOBANDAG SHALE

A.A. Yusifzade,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Petrochemical Technology and Industrial Ecology

D.A. Zakiev,

Master of the Department of Petrochemical Technology and Industrial Ecology,

Azerbaijan State University of Oil and Industry,
Republic of Azerbaijan, Baku

Annotation: The presented article considers the production of thiophene and its homologues from thermal cracking products of the Azerbaijan Chobandag shale. At present, the coking industry is the source of thiophene production, but this source satisfies the entire demand for thiophene. The thermal cracking gas of the Chobandag shale contains 11.9% H₂S and the resin contains 40.2% thiophene from its homologues. To obtain thiophene from gas, we prepared a catalyst through which thermal cracking gas was passed at 650°C. As a result, 76.7% of thiophene and 6.6% of its homologues were obtained.

Keywords: oil shale, thiophene, thermal cracking, extract, benzene, toluene

Введение

Актуальность проблемы. Нефть и природный газ в настоящее время являются основными видами сырья для энергетики и химической промышленности. Вместе с тем постоянный рост энергопотребления, увеличение цен на энергоресурсы, истощение традиционных нефтяных и газовых запасов, перемещение месторождений в труднодоступные северные и восточные регионы, высокие инвестиционные затраты на создание инфраструктуры на вводимых в эксплуатацию месторождениях и увеличение расходов на транспортировку, требуют расширения сырьевой базы и совершенствования технологий переработки. Поэтому, наряду с разработками в области энерго- и ресурсосберегающих технологий,

все большее внимание уделяется поиску новых источников углеводородного сырья и их переработке. С этой точки зрения большую ценность представляют твердые горючие ископаемые (ТГИ), в первую очередь, уголь и горючие сланцы, запасы которых в России и за рубежом очень велики. Мировые запасы горючих сланцев в пересчете на эквивалентное топливо в десятки раз превышают ресурсы нефти и природного газа [1].

Горючие сланцы являются одним из перспективных видов органического сырья, которые могут в значительной степени компенсировать, а в будущем и заменить нефтепродукты и газ. В отличие от других видов ТГИ, горючие сланцы содержат значительные количества водорода в органическом веществе. Возможность получения из горючих сланцев жидких и газообразных углеводородов, близких по составу и свойствам к нефтепродуктам и природному газу, позволяет рассматривать их как важные стратегические ресурсы.

В последнее время увеличилось внимание к источникам альтернативного сырья. Такие страны как Шотландия, Австрия применяют горючие сланцы для получения не только моторных топлив, но и различных химических веществ [1, 2].

В настоящее время в Азербайджане найдено около 60 месторождений горючих сланцев, но так как в Азербайджане имеются значительные запасы нефти и газа, то использование сланцев в качестве энергетического топлива пока не исследуется [3]. При термической переработке сланцев получается тиофен и его производные.

Тиофен используется для получения лекарственных препаратов, физиологических активных соединений, оптических элементов для солнечных батарей, фотохромных материалов, гербицидов и др. [4]. Получение тиофена является выгодным процессом, учитывая, что один килограмм тиофена стоит 1000 долларов С.Ш.А

Экспериментальная часть.

Для исследования нами был взят сланец Чобандаг. В начале мы провели анализ Фишера, определили элементный состав и химический состав керогена. В таблице 1. дан анализ Фишера и элементный состав.

Таблица 1 – Результаты анализа тиофена, элементный и технический состав сланца

Показатели	Содержание %масс
1. Смола	14.8
2. Твёрдый остаток	77.2
3. Декомпозиционная вода	1.3
4. Газ	6.7
Элементный анализ	Содержание % масс
С	22.04
Н	2.68
N	0.89
S	3.31
Плотность, кг/м ³	2108
Влажность % масс	5.5
Зола, % масс	77.2

Для определения химического состава керогена нами была применена экстракция N-метилпирролидоном [5].

Выход экстракта составил 6.1% основная часть экстракта были масла – 72.4% остальное количество пришлось на смолы и асфальтены. Исследования показали, что углеводороды в керогене состоят из 20 Имеется около атомов углерода, имеется около 225 ароматических углеводородов, 5-6% фенолов, 110 алкановых и алкеновых и 30 изопреноидных соединений. Сланец Чобандаг подвергнулся термическому крекингу при температуре 550°C. Материальный баланс дан в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты термокрекинга

Показатели	Выход, % масс
Органическая часть	14.6
Вода пиролизная	0.26
Битум	3.02
Газ	6.7
Остаток+потери	75.42

В таблице 3 дан состав газа термического крекинга

Таблица 3 – Состав газа крекинга

Компоненты	H ₂	C O	CO ₂	CH ₄	C ₂ H ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₆	C ₃ H ₈	C ₄ H ₈	C ₄ H ₁₀	H ₂ S
Состав, % масс	0.55	1.4	14.8	13.0	11.0	8.0	7.2	4.1	11.6	16.45	11.9

Как видно из состава газа в нем значительные качества H₂S. Газ крекинга использовался для получения тиофена и его гомологов.

Для получения тиофена из газа нами приготовлялся катализатор, который впервые применили в Германии [6-7]. Катализатор имеет следующий состав: Al₂O₃-10% масс, SiO₂-84% масс, Fe₂O₃-5.4% масс, K₂O-0.4% масс, Na₂O-0.15% масс.

Все эти продукты перемалывались на лабораторной мельнице и смешивались с 250 мл дистиллированной водой. Полученная смесь сушилась при 105⁰ С в течение 24 часов, после чего прокаливалась при 500⁰ С.

Катализатор загружался в реактор, к которому подсоединялся конденсатор-холодильник. Газы термокрекинга пропускали через реактор при 650⁰С. Полученный катализат анализировался на хроматографе HP6890. Результаты анализа в таблице 4.

Таблица 4 – Состав катализата

Температура а °С	H ₂ S		Состав катализата, % масс				
	Из реактор		Тиофен	2 метил тиофен	3 метил тиофен	Бензол	Толуол
	до	после					
600 ⁰ С	11,9	2,5	55.2	14.2	5.6	18.2	6.8
650 ⁰	8,0	0,18	76.7	1.6	5.0	10.9	5.5

Как видно из данных таблицы 4 при 650⁰ С получается 76,7% тиофена и 6,6% его гомологов. Также в составе катализата получается

бензол и толуол. Остаток H_2S составляет 0,18%, то-есть конверсия H_2S равна 98,50%.

В таблицы 5 дан химический состав смолы крекинга, выкипающей в пределах Н.К.-205⁰С

Таблица 5 – Состав фракции Н.К.-205⁰С

№	Компонент	% Выхода на фракцию
1	Бензол	34,3
2	Тиофен	15,4
3	Метилтиофен	24,8
4	Толуол	6,7
5	Этилбензол и ксилолы	5,4
6	Другие компоненты	13,4

Как видно из данных таблицы в лёгких фракциях смолы крекинга содержится 40,2% тиофеновых соединений, что делает целесообразным их использование в качестве сырья для извлечения тиофена ароматического концентрата по способу, технологически оформленному в промышленном масштабе [10-15].

Таким образом из газа пиролиза горючего сланца Чобандаг Азербайджана гетероциклизацией сероводорода на катализаторе, применяемом в Германии удалось получить тиофен и его гомологи.

Список литературы

[1] Стрижакова Ю.А. Развитие и совершенствование переработки горючих сланцев с получением химических продуктов и компонентов моторных топлив 17 ноя 2011.

[2] Блохин А.И. Горючие сланцы – альтернативное топливо и сырьё для химии, - Топливо – энергетический комплекс / А.И. Блохин, А.Н. Никитин, Г.Б. Фрайман – Москва, - 2000. N2. 19-25 с.

[3] Dadayeva G.C. Catalytic pyrolysis over modified zeolite – containing catalysis, - paper / G.C. Dadayeva, A.A. Yusif-zade, S.A. Mammadkhanova – 2022. Vol. 23. N 2. 259-268 p.

[4] Горючие сланцы Азербайджана, - Баку, изд – во И Академии наук институт геологии А.Н. Азербайджана, -1998 г., 124 стр.

- [5] Стрижакова Ю.А. Горючие сланцы. Генезис составы, ресурсы / Ю.А. Стрижакова - Москва, - 2008. 192 с.
- [6] Yusif – zade A.A., Mammadkhanova S.A., Dadayeva G.Ch. Investigation of some physicochemical properties of inflammable shale of Azerbaijan, - The redical & Applied Science, - Philadelphia U.S.A. – 2018. issue 02. Vol. 82. 44-47 p.
- [7] Application of infrared spectroscoppy to the classification of kerogen types and the thermoqravimetrically Derevol Pyrolysis Kinetics of Oil Shales / L. Ballice, M. Yuksel, H. Shulz et all. - 1995. fuel 74. 1618-1623 p.
- [8] Прелатов В.Г. Гирализслалы высоко сернистогосланца / В.Г. Прелатов, В.Г. Каширский // Сланцевая промышленность - Информ. 1989. N2. Сер. 1. 5-6 с.
- [9] Дадаева Г.Ч. Пиролиз фракции 130-230°C в присутствии цеолитсодержащих катализаторов / Г.Ч. Дадаева, А.А. Юсиф-Заде // Экоэнергетика – 2018. N2. 22-25 с.
- [10] Юсиф-Заде А.А. Термический и каталитический пиролиз Франкции 130-230°C из смеси азербайджанских нефтей / А.А. Юсиф-Заде, О. Техранзаде // Экоэнергетика – Баку, 2017. N4. 92-96 с.
- [11] Влияние состава морденитсодержащих катализаторов на пиролиз углеводородного сырья / З.Г Зульфугаров, Э.Б. Шарифова и др. // Нефтехимия. – 1983. Т. 23. № 5. 641 с.
- [12] Кузнецов Б.Н. и др. Новые Гетерогенно-каталитические методы конверсии лигноцеллюлозной биомассы в химические продукты / Б.Н. Кузнецов и др. // Изв.АН Сер.хим. – 2013. N7. 1493-1503 с.
- [13] Murphy B.m, XuB. Foundational technique for catalyst design in the upgrading of biomass-derived multifunctional molecules.
- [14] Дадаева Г.Ч. Пиролиз фракции 130-230°C в присутствии цеолитсодержащих катализаторов / Г.Ч. Дадаева, А.А. Юсиф-Заде // Экоэнергетика. - 2018. N2. 22-25 с.
- [15] Shec, A. Sayari, Light Alkane Dehydrogenation over Mesoporous Cu_2O_3/Al_2O_3 Catalyst-Applied Catalysis A: General. - 2010. V. 389. N1-2. 155-164

Bibliography (Transliterated)

- [1] Strizhakova Yu.A. Development and improvement of oil shale processing to obtain chemical products and components of motor fuels 17 Nov 2011.

[2] Blokhin A.I. Oil shale - alternative fuel and raw materials for chemistry, - Fuel - energy complex / A.I. Blokhin, A.N. Nikitin, G.B. Freiman - Moscow, - 2000. N2. 19-25 p.

[3] Dadayeva G.C. Catalytic pyrolysis over modified zeolite – containing catalysis, - paper / G.C. Dadayeva, A.A. Yusifzade, S.A. Mammadkhanova - 2022. Vol. 23. No. 2. 259-268 p.

[4] Oil Shales of Azerbaijan, - Baku, Publishing House of the Academy of Science and Technology of Geology A.N. Azerbaijan, -1998, 124 pages

[5] Strizhakova Yu.A. Burning shale. Genesis compositions, resources / Yu.A. Strizhakov - Moscow, - 2008. 192 p.

[6] Yusif – zade A.A., Mammadkhanova S.A., Dadayeva G.Ch. Investigation of some physicochemical properties of inflammable shale of Azerbaijan, - The redical & Applied Science, - Philadelphia U.S.A. – 2018. issue 02. Vol. 82. 44-47 p.

[7] Application of infrared spectroscopy to the classification of kerogen types and the thermogravimetrically Derived Pyrolysis Kinetics of Oil Shales / L. Ballice, M. Yuksel, H. Shulz et al. - 1995. fuel 74. 1618-1623 p.

[8] Prelatov V.G. Giralizslals of high sulfur shale / V.G. Prelatov, V.G. Kashirsky // Shale industry - Inform. 1989. N2. Ser. 1. 5-6 s.

[9] Dadaeva G.Ch. Pyrolysis of fraction 130-230°C in the presence of zeolite-containing catalysts / G.Ch. Dadaeva, A.A. Yusif-Zade // Ecoenergy - 2018. N2. 22-25 s.

[10] Yusif-Zade A.A. Thermal and catalytic pyrolysis of France 130-230°C from a mixture of Azerbaijani oils / A.A. Yusif-Zade, O. Tehranzade // Ecoenergy - Baku, 2017. N4. 92-96 p.

[11] Influence of the composition of mordenite-containing catalysts on the pyrolysis of hydrocarbon raw materials / Z.G. Zulfugarov, E.B. Sharifova and others // Petrochemistry. – 1983. V. 23. No. 5. 641 p.

[12] Kuznetsov B.N. New heterogeneous catalytic methods for the conversion of lignocellulosic biomass into chemical products / B.N. Kuznetsov et al., Izv.AN Ser.khim. – 2013. N7. 1493-1503 p.

[13] Murphy B.m,XuB. Foundational technique for catalyst design in the upgrading of biomass-derived multifunctional molecules.

[14] Dadaeva G.Ch. Pyrolysis of fraction 130-230°C in the presence of zeolite-containing catalysts / G.Ch. Dadaeva, A.A. Yusif-Zade // Ecoenergy. - 2018. N2. 22-25 s.

[15] Shec, A. Sayari, Light Alkane Dehydrogenation over Mesoporous $[\text{Cu}]_2\text{O}_3$ / $[\text{Al}]_2\text{O}_3$ Catalyst-Applied Catalysis A: General. - 2010. V. 389. N1-2. 155-164

© А.А. Юсифзаде, Д.А. Закиев, 2023

Поступила в редакцию 04.02.2023

Принята к публикации 16.02.2023

Для цитирования:

Юсифзаде А.А., Закиев Д.А. Получение тиофена из газа термического крекинга сланца Чобандаг // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-2(26). С. 28-36. URL: <https://ip-journal.ru/>